

Н.В. Карбышева, И.Н. Киушкина

ДИНАМИКА ВЫЯВЛЕНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ОПИСТОРХОЗОМ

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» МЗ России, Барнаул

Проведена оценка диагностической значимости динамики выявления специфических маркеров по результатам иммуноферментного анализа (ИФА) для выявления описторхозной инвазии. Обследовано 312 больных хроническим описторхозом до лечения. Совместно с ЗАО «Вектор-Бест» проведена апробация новых тест-систем для иммуноферментного анализа, выявляющих специфические антитела класса IgM к антигену *Op. felineus*, а также антитела, присутствующие в крови больных описторхозом в виде циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК). При проведении ИФА с одновременным использованием трех тест-систем у каждого пациента специфические маркеры (антитела класса IgM и/или IgG, и/или ЦИК) выявлены всего у 245 из 312 обследованных больных хроническим описторхозом, что составило 78,5% против 19,3% в группе контроля (по χ^2 $p < 0,001$). Среди больных хроническим описторхозом с сероположительным диагнозом IgM были зарегистрированы в 2,0%, IgG и ЦИК – соответственно в 23,3 % и 74,7 % случаев. При хроническом описторхозе выявлена длительная и преимущественная циркуляция иммунных комплексов: при течении описторхоза более 5 лет ЦИК зарегистрированы у 150 (61,3 %) больных из 245 с сероположительным диагнозом. Применение всех трех тест-систем для ИФА «Описторх-IgM-стрип», «Тиатоп-стрип», «Тиатоп – ЦИК – стрип», выявляющих специфические антитела класса IgM и IgG к антигену *Op. felineus*, а также антитела, присутствующие в крови больных описторхозом в виде циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), и профессиональная интерпретация полученных результатов позволяет расширить возможности комплексной и/или скрининг диагностики описторхоза в эндемичных регионах, а в ряде случаев обходиться без инвазивных вмешательств.

Ключевые слова: хронический описторхоз, иммуноферментный анализ, специфические маркеры.

N.V. Karbysheva, I.N. Kiushkina

DYNAMICS OF DETECTION OF SPECIFIC MARKERS IN PATIENTS WITH CHRONIC OPISTHORCHOSIS

FSBEI HE «Altai State Medical University» MH RF, Barnaul, Russia

Conducted to evaluate the diagnostic significance of the dynamics, identifying the specific markers according to the results of enzyme immunoassay (ELISA) for the detection opisthorchosis invasion. Examined 312 patients with chronic opisthorchosis before treatment. Together with JSC «Vector-best», conducted testing of new test systems for enzyme immunoassay that detects specific antibodies of class IgM to antigen, *Op. felineus*, as well as the antibodies present in the blood of patients with opisthorchiasis in the form of circulating immune complexes (CIC). During the ELISA with the simultaneous use of three test systems, at each patient-specific markers (antibodies of class IgM and/or IgG, and/or CEC) detected only at 245 out of 312 patients with chronic opisthorchiasis, that was 78.5% versus 19.3% in the control group (по χ^2 $p < 0,001$). Among patients with chronic opisthorchiasis with a diagnosis of seropositive IgM was registered at 2.0%, IgG and CEC, respectively 23.3 % and 74.7 % of cases. In chronic opisthorchiasis revealed a long and predominant circulation of immune complexes: for opisthorchiasis more than 5 years the CEC registered 150 (61,3%) of 245 patients with seropositive diagnosis. The application of the three test-systems for IFA «Opisthorchis-IgM-strip», «Teatop strip», «Teatop – CEC – strip», identifying specific antibodies of class IgM and IgG to the antigen, *Op. felineus*, as well as the antibodies present in the blood of patients with opisthorchiasis in the form of circulating immune complexes (CIC) and the professional interpretation of the obtained results allows to expand possibilities of complex and/or screening diagnosis of opisthorchiasis in the endemic regions, and in some cases to do without invasive procedures.

Keywords: chronic opisthorchiasis, enzyme-linked immunosorbent assay, specific markers.

Введение

Уникальность природных данных Алтайского края обеспечивает стойкое функционирование очагов описторхоза – гельминтоза с выраженным клиническим полиморфизмом, проявления, которого

нередко не ассоциируются с глистной инвазией и недостаточно известны врачам как симптомы паразитарного заболевания [1–3] Причиняемый данным паразитозом социально-экономический ущерб год

от года возрастает при пораженности местного населения в низовьях Иртыша и среднего течения Оби до 70–80 и даже 90 %, что не может не отразиться на общем уровне его здоровья и где данная проблема приобретает чрезвычайную актуальность [2].

Затратный во временном и моральном аспектах процесс (нередко многолетний и не всегда результативный), направленный на выявление паразитов прямым методом, обосновал необходимость анализа диагностической ценности составляющих комплексного диагноза инвазии на всех этапах обращения больных за медицинской помощью [4, 6].

Целью работы явилось оценка диагностической значимости динамики выявления специфических маркеров по результатам иммуноферментного анализа (ИФА) для выявления описторхозной инвазии.

Материалы и методы

Обследовано 312 больных хроническим описторхозом в возрасте от 15 до 65 лет с преобладанием лиц молодого и среднего возраста. Диагноз описторхоза поставлен по результатам клинического обследования больных, с учетом эпидемиологических и клинико-лабораторных данных (результаты копроовоскопии и/или дуоденального зондирования). Длительность процесса у всех больных была не менее года. У 288 наблюдающихся пациентов описторхоз протекал манифестно, у 24 больных отмечено латентное течение инвазии. У всех больных получено информированное согласие на проведение обследования.

Совместно с ЗАО «Вектор-Бест» проведена апробация новых тест-систем для иммуноферментного анализа (ИФА), выявляющих специфические антигена класса IgM к антигену *Op. felineus*, а также анти-

тела, присутствующие в крови больных описторхозом в виде циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК). Результаты серологического исследования сопоставлялись с длительностью и особенностями клинического течения инвазии. Определение иммуноглобулинов класса M, G, циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) к антигену *Op. felineus* проводилось при помощи иммуноферментного анализа с использованием коммерческих тест-систем ЗАО «Вектор-Бест» «Описторх-Ig M-стрип», «Тиатоп-стрип», «Тиатоп – ЦИК – стрип» у 312 больных хроническим описторхозом до лечения.

Контрольная группа представлена 112 донорами без инвазии. Для сравнения дополнительно использованы результаты обследования 20 «практически здоровых» лиц без проявлений каких-либо заболеваний.

Статистическую обработку результатов исследования проводили методами параметрической и непараметрической статистики с использованием статистических программ Statistica 7.0 for Windows. Значимость различий вариационных рядов в связанных попарно выборках оценивалась с помощью U-критерия Вилкоксона–Манна–Уитни, корреляция показателей вычислялась по методу Спирмена.

Результаты и обсуждение

При проведении ИФА с одновременным использованием трех тест-систем у каждого пациента специфические маркеры (антитела класса IgM и/или IgG, и/или ЦИК) выявлены всего у 245 из 312 обследованных больных хроническим описторхозом, что составило 78,5% против 19,3% в группе контроля (по χ^2 $p < 0,001$). Частота выявления специфических маркеров у обследованных больных представлена в табл.

Таблица

Частота выявления специфических маркеров у больных хроническим описторхозом с сероположительным диагнозом в зависимости от длительности инвазии

Маркеры	Длительность течения описторхоза						Всего	
	1 год		2–5 лет		6–10 лет и более			
	абс. число	%	абс. число	%	абс. число	%	абс. число	%
IgM	3	1,2	1	0,4	1	0,4	5	2,0
IgG	45	18,4	8	3,3	4	1,6	57	23,3
ЦИК	7	2,8	26	10,6	150	61,3	183	74,7
Всего	55	22,4	35	14,3	155	63,3	245	100,0

Из данных таблицы видно, что среди больных хроническим описторхозом с сероположительным диагнозом IgM были зарегистрированы в 2,0%, IgG и ЦИК – соответственно в 23,3% и 74,7% случаев (табл.).

При длительности инвазии не более года у большинства больных (у 45 из 55) выявлялись специфические антитела класса IgG. IgM были обнаружены всего у 3 пациентов этой группы. У 7 больных из 55 циркулировали иммунные комплексы.

С увеличением длительности описторхоза, как показали исследования, распределение специфических маркеров существенно изменялось.

При течении инвазии более года и до 5 лет значительно уменьшился процент выявления IgG. Если у больных с течением хронического описторхоза не более года процент IgG среди сероположительных лиц составлял 81,8 %, то в группе с продолжительностью инвазии от 2-х до 5-ти лет – всего 22,9 %. Это были пациенты с реинвазией, у которых в

анамнезе постоянное употребление речной рыбы семейства карповых и обострение процесса с манифестацией клиники.

В этом же временном периоде (течение инвазии более года и до 5 лет) возрос процент циркулирующих иммунных комплексов. При продолжительности описторхоза не более года противоописторхозные иммунные комплексы выявлялись у 12,7% обследованных, при инвазии от 2-х до 5-ти лет – у 74,3%. В этом же периоде IgM были обнаружены лишь у одного больного.

Обследование больных с описторхозной инвазией более 5 лет показало, что у большинства серопозитивных лиц антитела циркулируют в виде иммунных комплексов. При течении описторхоза более 5 лет ЦИК зарегистрированы у 150 (61,3 %) больных из 245 с сероположительным диагнозом. IgG в этом временном периоде были обнаружены только у 4 больных, что составило 1,6%. Иммуноглобулины класса М к антигену *Op. felineus* были выявлены у одного больного.

Появление специфических антител класса IgM у больных хроническим описторхозом в небольшом проценте, но все-таки во все рассматриваемые временные периоды, было обусловлено обострением процесса, которому нередко предшествовали интеркуррентные заболевания или стрессовые ситуации. У наблюдаемых пациентов в клинике обострения преобладал выраженный аллергический компонент (крапивница, отек Квинке).

Выводы

Таким образом, при хроническом описторхозе выявлена длительная и преимущественная циркуляция иммунных комплексов: при течении описторхоза более 5 лет ЦИК зарегистрированы у 150 (61,3 %) больных из 245 с сероположительным диагнозом. В свете полученных данных становится вполне понятным сформировавшийся негативизм в отношении серологической диагностики описторхозной инвазии. Повсеместно используемая до последнего времени для ИФА тест-система, определяющая лишь IgG к антигену *Op. felineus*, продолжительность циркуляции которых, по результатам исследования, невелика – не более года, не может решить проблемы выявления заболевания у больных с многолетней инвазией, представляющих большинство в эндемичных по описторхозу регионах. В то же время при

выявлении в процессе обследования антител класса Ig G (у вновь прибывших в регион и/или при реинвазии) их исчезновение по нашим наблюдениям в течение 3 месяцев после лечения является при описторхозе весьма надежным критерием эффективности дегельминтизации [5].

В связи с этим, применение всех трех тест-систем для ИФА «Описторх-IgM-стрип», «Тиатоп-стрип», «Тиатоп – ЦИК – стрип», выявляющих специфические антитела класса IgM и IgG к антигену *Op. felineus*, а также антитела, присутствующие в крови больных описторхозом в виде циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), и профессиональная интерпретация полученных результатов позволяет расширить возможности комплексной и/или скрининг диагностики описторхоза в эндемичных регионах, а в ряде случаев обходиться без инвазивных вмешательств.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследование выполнено без привлечения спонсорских средств.

ЛИТЕРАТУРА

1. Позднякова Л.Л. и др. Описторхоз у взрослых: Клинические рекомендации – Новосибирск, 2014. 53 с.
2. Карбышева Н.В., Никулина М.А., Киушкина И.Н. Описторхозная инвазия – предиктор органной патологии // *Журнал инфекционной патологии*. 2011; 18(3–4): 47–50.
3. Карбышева Н.В. Гельминтозы как междисциплинарная проблема // *Медицинское обозрение. Наука и практика*. –2015; 1(3): 42.
4. Карбышева Н.В., Бобровский Е.А. Оказание помощи больным паразитарными инвазиями // *Медицинское обозрение. Наука и практика*. 2014; 2(2): 25–28.
5. Карбышева Н.В. Оценка эффективности природной дегельминтизации у больных хроническим описторхозом // *Журнал инфектологии*. 2015; 2: 54–55.
6. Хомичук Т.Ф., Ручко И.А., Хасанова А.Р. Инфекционная и паразитарная заболеваемость на территории Приморского края // *Здоровье. Медицинская экология. Наука*. 2015; 62(4): 153–158.

Сведения об авторах

Карбышева Нина Валентиновна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой инфекционных болезней и фтизиатрии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» МЗ России; e-mail: nvk80@rambler.ru;

Киушкина Ирина Николаевна, к.м.н. доцент кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» МЗ России; e-mail: i.kiushkina@mail.ru.